
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 004

DOI 10.5281/zenodo.16314990

Научная статья

ПРИМЕНЕНИЕ AGILE-МЕТОДОЛОГИЙ В ИТ-ПРОЕКТАХ

APPLICATION OF AGILE METHODOLOGIES IN IT-PROJECTS

БИРАМОВ РУСЛАН АСЛАНОВИЧ,*Российский технологический университет МИРЭА.***ШАТИЛОВ ДАНИЛА ПАВЛОВИЧ,***Российский технологический университет МИРЭА.***BIRAMOV RUSLAN ASLANOVICH,***MIREA – Russian Technological University.***SHATILOV DANILA PAVLOVICH,***MIREA – Russian Technological University.*

В статье рассматривается применение Agile-методологий в управлении ИТ-проектами в условиях высокой динамики и изменчивости цифровой среды. Проанализированы ключевые принципы Agile, описаны наиболее распространённые практики (Scrum, Kanban, Lean) и выявлены условия, при которых гибкие подходы действительно повышают эффективность разработки программного обеспечения. В работе определены преимущества Agile – быстрая поставка продукта, улучшение коммуникации в команде, повышение гибкости. Определены ограничения, включая трудности адаптации в жёстко регламентированных средах и необходимость культурных изменений в организации. Сделан вывод о том, что успешное внедрение Agile требует системного подхода и учёта специфики каждого проекта.

The article discusses the application of Agile methodologies in IT project management in a highly dynamic and volatile digital environment. The key principles of Agile are analyzed, the most common practices (Scrum, Kanban, Lean) are described, and the conditions under which flexible approaches really increase the effectiveness of software development are identified. The paper identifies the advantages of Agile – fast product delivery, improved communication in the team, and increased flexibility. There are limitations, including the difficulties of adapting to tightly regulated environments and the need for cultural changes in the organization. It is concluded that the successful implementation of Agile requires a systematic approach and consideration of the specifics of each project.

Ключевые слова: Agile, гибкие методологии, Scrum, Kanban, Lean, управление ИТ-проектами, цифровая трансформация.

Key words: Agile, agile methodologies, Scrum, Kanban, Lean, IT project management, digital transformation.

Современный этап развития информационных технологий характеризуется высокой скоростью изменений, цифровой трансформацией бизнеса, распространением искусственного интеллекта и интернета вещей, а также ростом требований к качеству и скорости разработки программного обеспечения. В этих условиях традиционные методы управления ИТ-проектами, в частности каскадная (Waterfall) модель, уже не всегда способны обеспечить необходимую гибкость и адаптивность к постоянно меняющимся запросам заказчиков и условиям рынка. Жёсткая структура, ориентированная на долгосрочное планирование, часто приводит к затягиванию сроков, перерасходу бюджета и, как следствие, к снижению удовлетворенности клиентов.

На этом фоне всё большую актуальность приобретают Agile-методологии.

Исследование применения Agile-методологий в ИТ-проектах на сегодняшний день широко представлено в научной и прикладной литературе. Однако, несмотря на большое количество публикаций, наблюдается разнородность подходов: одни авторы делают упор на теоретические аспекты гибких методологий, другие акцентируют внимание на практическом опыте внедрения и его результатах.

Классическая теоретическая база Agile заложена в работах Джеймса Хайсмита и Барри Бёма. В книге Дж. Хайсмита «Гибкое управление проектами: создание инновационных продуктов» систематизированы базовые принципы гибкого подхода, подчёркивается роль самоорганизации команды и взаимодействия с заказчиком как основы успешной разработки. Автор подчёркивает, что гибкие процессы – это не только техники, но и определённый стиль мышления, направленный на ценность и постоянное улучшение продукта [8].

В свою очередь, Б. Бём в работе «Баланс между гибкостью и дисциплиной» предлагает более осторожный взгляд на Agile, обращая внимание на необходимость сочетания гибких подходов с формализованным управлением. Он вводит концепцию «гибридного» мышления, указывая, что избыточная гибкость без дисциплины может привести к хаосу, особенно в крупных или регулируемых проектах [7]. Это важно учитывать при выборе методологии в конкретных условиях.

Отечественные исследователи активно изучают опыт внедрения Agile в российских компаниях. Так, в статье А. А. Гершанюк анализируются типичные проблемы при адаптации Agile в реальном бизнесе: сопротивление изменениям, нехватка подготовки персонала, а также непонимание методологии на уровне руководства. При этом автор подчёркивает потенциал Agile для повышения прозрачности процессов и вовлечённости команд, особенно в малом и среднем бизнесе [1].

Практические аспекты применения Scrum и Agile в ИТ-проектах подробно рассмотрены в работе И.А. Зайцевой, В.Ш. Ебаты и Н.А. Ковбасы. Авторы анализируют примеры использования гибких методологий в российских ИТ-компаниях, отмечая преимущество итерационного подхода. При этом они фиксируют недостатки, такие как сложности с долгосрочным планированием и нехватка квалифицированных специалистов [2]. Это подчёркивает важность сбалансированного внедрения Agile с учётом зрелости команды и особенностей проекта.

Л.С. Онокой предлагает универсальные критерии выбора методологии разработки программного обеспечения, включая такие факторы, как стабильность требований, размер команды и степень риска проекта. Автор подчёркивает, что Agile не всегда является оптимальным выбором и требует предварительной аналитики [7].

Интересным представляется сравнительный анализ в статье Н.Л. Удальцовой, в которой рассматривается опыт применения Agile в российских условиях. Автор отмечает, что большинство компаний внедряют методологию частично, адаптируя её под собственную структуру. При этом успешность Agile во многом зависит от уровня зрелости процессов и готовности к изменениям со стороны руководства [4].

Таким образом, проведённый обзор литературы показывает, что Agile-методологии обладают значительным потенциалом для повышения эффективности управления ИТ-проектами. Однако их успешное применение зависит от множества факторов – от организационной культуры до специфики самого проекта. В научной и практической литературе всё чаще подчёркивается необходимость адаптации гибких подходов к конкретным условиям, что делает тему данной статьи особенно актуальной.

Цель статьи – комплексно рассмотреть принципы и практики Agile в контексте управления ИТ-проектами, проанализировать преимущества и вызовы, а также выявить ключевые условия, при которых внедрение Agile действительно способствует повышению эффективности разработки программного обеспечения.

Agile – это не одна методология, а целая группа подходов, объединённых общими принципами. Основой для всех них стал «Манифест Agile-разработки» (Agile Manifesto), опубликованный в 2001 году группой из 17 опытных разработчиков, включая Кента Бека, Мартина Фаулера и Роберта Мартина. В манифесте подчёркивается, что важнее не следование плану, а готовность к изменениям, не документы, а работающий продукт, не иерархия, а сотрудничество с заказчиком [6].

Например, один из ключевых принципов гласит: «Наивысший приоритет – удовлетворение потребностей заказчика посредством ранней и непрерывной поставки ценного программного продукта». Это означает, что вся работа в Agile строится вокруг клиента и его текущих задач, а не заранее составленного плана. Такая гибкость особенно важна в ИТ-среде, где технологии и требования меняются буквально каждый месяц.

С точки зрения управленческой теории, Agile отражает переход от жёстких бюрократических моделей (описанных в трудах Макса Вебера) к гибким, «сетевым» структурам, где доминирует горизонтальное взаимодействие, быстрое принятие решений и командная автономия.

Таким образом, принципы Agile создают среду, в которой команда может быстрее адаптироваться к изменениям, а сам процесс разработки становится более динамичным, живым и ориентированным на результат.

На практике Agile чаще всего реализуется через методологии Scrum, Kanban, Lean, XP и другие. Каждая из них имеет свои особенности, но все они строятся на итерационном процессе разработки [2; 3].

Scrum – это итеративный подход, в котором работа делится на спринты (обычно 1–2 недели). В команде чётко определены роли: разработчики, Scrum-мастер (помогает команде работать по методике) и владелец продукта (решает, что делать в первую очередь). Scrum помогает достигать целей быстрее и видеть промежуточные результаты уже через несколько недель. Он особенно эффективен в стартапах и средних ИТ-командах.

Kanban – это визуальный способ управления задачами. Задачи отображаются на доске (физической или цифровой), где видно, на каком этапе находится каждая. Такой подход минимизирует «узкие места» и хорошо подходит для поддержки и обслуживания программных систем.

Lean – методика, пришедшая из японской промышленности, особенно из Toyota. В ИТ Lean используется для минимизации потерь и фокусировки на том, что приносит ценность пользователю. Этот подход был популяризирован в ИТ благодаря книге Lean Software Development Мэри и Тома Поппендик (Poppendieck & Poppendieck, 2003).

Одним из интересных примеров адаптации Agile стала Spotify-модель, описанная Хенриком Книбергом. В ней команды называются «отрядами» (squads), которые объединяются в «племена» (tribes). Такой подход дал Spotify гибкость в масштабировании Agile, сохранив автономность команд и их способность к инновациям [9].

Таким образом, практики Agile можно адаптировать под разные форматы команд и проекты. Главное – не жёстко следовать методике, а использовать её в качестве инструмента, поддерживающего ценности Agile.

В России внедрение Agile становится важным конкурентным преимуществом, особенно в таких сферах, как финтех, e-commerce, мобильная разработка, разработка корпоративных систем и цифровых платформ [4, с. 5295].

Почему же методологии Agile получили такую популярность? Они широко применяются потому, что дают реальную отдачу. Ряд международных исследований подтверждает, что команды, работающие по гибким методологиям, чаще достигают успеха.

Во-первых, Agile ускоряет поставку продукта. Согласно State of Agile Report (2023), более 70 % респондентов отметили, что смогли значительно сократить цикл разработки благодаря Agile-подходу [10]. Это особенно важно в конкурентной среде, где время выхода на рынок может определять успех продукта.

Во-вторых, повышается качество и предсказуемость работы. Частые итерации и регулярная обратная связь позволяют быстрее выявлять ошибки. Как писал Джим Хайсмит, гибкие процессы способствуют быстрому обучению и улучшению качества через постоянную проверку гипотез [8].

В-третьих, возрастает мотивация команды. Agile поощряет вовлечённость, ответственность, самостоятельность. В таких условиях люди чувствуют себя частью процесса, а не просто исполнителями чужих указаний.

Также Agile снижает риски: заказчик может увидеть результат уже через несколько недель и внести корректировки, а не ждать полгода, как это часто бывает в каскадной модели.

Однако несмотря на высокую популярность Agile, его применение на практике нередко сталкивается с рядом трудностей [1].

Во-первых, Agile требует культурных изменений, особенно в больших иерархичных компаниях. Нельзя просто «назначить Agile» сверху – нужно перестроить коммуникации, распределение ответственности и стиль руководства. Если этого не сделать, Agile превращается в формальность, а не рабочий инструмент.

Во-вторых, недостаток опыта часто приводит к тому, что Agile воспринимается как просто набор встреч и досок задач. Без понимания сути (ценностей и целей) методология теряет эффективность. Особенно это видно в компаниях, где Agile внедряют «по требованию моды», а не по потребности.

В-третьих, Agile не подходит для всех проектов. Например, в системах с жёсткими нормативными требованиями (медицина, авиация, госсектор) могут потребоваться чёткие планы и документы, которые противоречат принципам Agile. В таких случаях применяется гибридный подход, например, Agile+Waterfall (так называемый «Wagile»).

Известный исследователь Барри Бозм вместе с Ричардом Тернером в своей работе *Balancing Agility and Discipline* (2004) писал, что слишком много гибкости может привести к хаосу, а слишком много строгости – к негибкости [7]. Следовательно, важно найти баланс, подходящий конкретному проекту и команде.

Ю.Д. Шандыгаев в своём исследовании выделяет ключевые условия, при которых внедрение и использование Agile-методологий в ИТ-компаниях оказывается наиболее эффективным:

- крупный масштаб компании (более 1000 сотрудников);
- наличие функциональной структуры управления;
- преобладание клановой или адхократической корпоративной культуры, поддерживающей сотрудничество и адаптивность;

- высокий уровень зрелости в использовании Agile-подходов;
- применение разнообразных гибких практик и техник, включая элементы гибридного управления проектами [5].

На наш взгляд, чтобы Agile действительно помог улучшить эффективность ИТ-проектов, необходимо соблюдать несколько ключевых условий:

1. Обучение и развитие команды. Команда должна понимать не только технику (Scrum, Kanban), но и философию Agile. Этого можно достичь через тренинги, менторство и обмен опытом.

2. Поддержка руководства. Без поддержки менеджмента Agile-инициативы часто «замирают» на уровне команды. Важно, чтобы руководство понимало цели и не мешало автономии команд.

3. Постоянная обратная связь. Это основа Agile. Без регулярного общения с заказчиком продукт может развиваться в сторону, которая окажется ненужной.

4. Адаптивность, а не догматизм. Как говорит Хенрик Книберг: «Agile – это не религия, а набор идей. Если методика мешает – измени её» [9].

Таким образом, Agile-методологии сегодня занимают важное место в управлении ИТ-проектами. Их применение стало ответом на вызовы современной цифровой среды – высокой скорости изменений, необходимости постоянной адаптации и ориентации на клиента. Основные принципы Agile, заложенные в Манифесте гибкой разработки, позволяют отказаться от излишней бюрократии и жёстких планов в пользу гибкости, сотрудничества и быстрого получения результата.

Анализ практик, таких как Scrum, Kanban, Lean и адаптированных моделей (например, Spotify-модели), показывает, что Agile может быть успешно реализован как в небольших командах, так и в крупных организациях. Преимущества Agile очевидны: более высокая скорость разработки, лучшее качество продукта, рост вовлечённости команды и возможность оперативно реагировать на изменения.

В то же время внедрение Agile связано с рядом трудностей: необходимостью изменения организационной культуры, переобучения сотрудников, а также адаптации методологии под особенности конкретного проекта. Agile не является универсальным решением и не подходит для всех типов задач, особенно в строго регламентированных или предсказуемых проектах.

Исходя из проведённого анализа, можно сделать следующие выводы:

- Agile повышает эффективность ИТ-проектов в условиях неопределённости и быстро меняющихся требований.
- Успешное применение Agile требует не только знаний методологии, но и осознанной поддержки со стороны руководства, командной культуры и готовности к изменениям.
- Методологии Agile лучше всего работают там, где важны скорость, обратная связь и постоянное улучшение.

Перспективы Agile-методов остаются позитивными. В 2025 году наблюдается рост интереса к масштабированным моделям Agile (например, SAFe), гибридным подходам и интеграции Agile с DevOps и Lean. Всё это говорит о том, что Agile продолжает развиваться, адаптируясь под новые условия и потребности ИТ-рынка. В дальнейшем можно ожидать ещё большей гибкости, автоматизации процессов и вовлечённости заказчиков в разработку продуктов.

Таким образом, Agile не просто модный подход – это целая система мышления, ориентированная на результат, и при грамотной реализации она способна значительно повысить эффективность управления ИТ-проектами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гершанок А.А. Технологии Agile в реальном бизнесе: проблемы и перспективы внедрения // Экономика и бизнес: теория и практика. 2022. № 8. С. 80-85.
2. Зайцева И.А., Ебата В.Ш., Ковбаса Н.А. Практика применения методологий Agile, Scrum в ИТ-проектах // Индустриальная экономика. 2021. № 1. С. 62-69.
3. Онокой Л.С. Критерии выбора методологии разработки программного обеспечения // Качество. Инновации. Образование. 2017. № 1(140). С. 58-61.
4. Удальцова Н.Л. Опыт применения Agile-технологий российскими компаниями // Экономика, предпринимательство и право. 2024. Т. 14. № 9. С. 5291-5304.
5. Шандыгаева Ю.Д. Условия и ограничения использования гибких методов управления проектами в ИТ-компаниях // Научные исследования и разработки. Российский журнал управления проектами. 2021. Т. 10. № 4. С. 23-30.
6. Agile-манифест разработки программного обеспечения. URL: <https://agilemanifesto.org/iso/ru/manifesto.html> (дата обращения: 10.07.25).
7. Бём Б.В. Баланс между гибкостью и дисциплиной: руководство для растерянных. Бостон: Эддисон-Уэсли, 2003. 304 с.
8. Хайсмит Дж.А. Гибкое управление проектами: создание инновационных продуктов. Бостон: Эддисон-Уэсли, 2004. 277 с.
9. Henrik Kniberg, Anders Ivarsson. Scaling Agile. Spotify with Tribes, Squads, Chapters & Guilds, 2012. URL: <https://blog.crisp.se/wp-content/uploads/2012/11/SpotifyScaling> (дата обращения: 11.07.25).
10. The 17th State of Agile Report // URL: <https://info.digital.ai/rs/981-LQX-968/images/RE-SA-17th-Annual-State-Of-Agile-Report> (дата обращения: 11.07.25).

Поступила в редакцию: 15.07.2025

Принята в печать: 03.09.2025

© *Бирамов Р.А., Шатилов Д.П., 2025.*